

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Axmedova Saodat G'aybulloyevna

**YAPON TILIDA MIJOZ BILAN MULOQOTDA QO'LLANADIGAN SO'Z VA
IBORALARNING SEMANTIK TAHLILI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL